

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI
O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
JIZZAX FILIALI

**KOMPYUTER ILMLARI VA
MUHANDISLIK TEXNOLOGIYALARI**

**XALQARO ILMIY-TEXNIK
ANJUMAN MATERIALLARI**

**TO'PLAMI
2-QISM**

**26-27-SENTABR
2025-YIL**

**Google
Scholar**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY
UNIVERSITETINING JIZZAX FILIALI**

**KOMPYUTER ILMLARI VA MUHANDISLIK
TEXNOLOGIYALARI**

mavzusidagi Xalqaro ilmiy-texnik anjuman materiallari to‘plami

(2025-yil 26-27-sentabr)

2-QISM

JIZZAX-2025

Kompyuter ilmlari va muhandislik texnologiyalari. Xalqaro ilmiy-texnik anjuman materiallari to'plami – Jizzax: O'zMU Jizzax filiali, 2025-yil 26-27-sentabr. 433-bet.

Xalqaro miqyosidagi ilmiy-texnik anjuman materiallarida zamonaviy kompyuter ilmlari va muhandislik texnologiyalari sohasidagi innovatsion tadqiqotlar aks etgan.

Globalashuv sharoitida davlatimizni yanada barqaror va jadal sur'atlar bilan rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar samarasini yaxshilash sohasidagi ilmiy-tadqiqot ishlariga alohida e'tibor qaratilgan. Zero iqtisodiyotning, ijtimoiy sohalarni qamrab olgan modernizatsiya jarayonlari, hayotning barcha sohaslarini liberallashtirishni talab qilmoqda.

Ushbu ilmiy ma'ruza tezislarini to'plamida mamlakatimiz va xorijlik turli yo'nalishlarda faoliyat olib borayotgan mutaxassislar, olimlar, professor-o'qituvchilar, ilmiy tadqiqot institutlari va markazlarining ilmiy xodimlari, tadqiqotchilari, magistr va talabalarning ilmiy-tadqiqot ishlari natijalari mujassamlashgan.

Mas'ul muharrirlar: DSc.prof. Turakulov O.X., t.f.n., dots. Baboyev A.M.

Tahrir hay'ati a'zolari: p.f.d.(DSc), prof. Turakulov O.X., t.f.n., dots. Baboyev A.M., t.f.f.d.(PhD), prof. Abduraxmanov R.A., p.f.f.d.(PhD) Eshankulov B.S., p.f.n., dots. Alimov N.N., p.f.f.d.(PhD), dots. Alibayev S.X., t.f.f.d.(PhD), dots. Abdumalikov A.A., p.f.f.d.(PhD) Hafizov E.A., f.f.f.d.(PhD), dots. Sindorov L.K., t.f.f.d.(PhD), dots. Nasirov B.U., b.f.f.d. (PhD) O'ralov A.I., p.f.n., dots. Aliqulov S.T., t.f.f.d.(PhD) Kuvandikov J.T., i.f.n., dots. Tsoy M.P., Sharipova S.F., Jo'rayev M.M.

Mazkur to'plamga kiritilgan ma'ruza tezislarining mazmuni, undagi statistik ma'lumotlar va me'yoriy hujjatlarning to'g'riligi hamda tanqidiy fikr-mulohazalar, keltirilgan takliflarga mualliflarning o'zlari mas'uldirlar.

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Мирзаев Комилжон Абдуллажонович

Независимый исследователь Ташкентского государственного экономического университета

e-mail: komiljon_mirzaev@mail.ru

<https://orcid.org/0009-0009-9908-5123>

Аннотация. В статье рассматриваются особенности организации системы бухгалтерского учета на предприятиях промышленности строительных материалов. Учитывая многоступенчатый характер производства, разнообразие используемого сырья, наличие полуфабрикатов и отходов, а также значительные экологические обязательства, подчеркивается необходимость адаптированной и автоматизированной учетной системы. На основе анализа выявлены основные проблемы: укрупнённый учет затрат, отсутствие учета полуфабрикатов и экологических расходов, низкий уровень цифровизации. Предлагаются рекомендации по внедрению учета по центрам ответственности, использованию современных ERP-систем и формированию регламентов отраслевого учета. Целью статьи является повышение прозрачности, точности и управляемости бухгалтерской информации в условиях строительного производства.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, строительная промышленность, себестоимость, учет затрат, полуфабрикаты, экологические расходы, ERP-система, автоматизация учета, учетная политика, центры ответственности

Введение

Современная строительная индустрия занимает стратегическое место в структуре национальной экономики, обеспечивая основу для устойчивого развития инфраструктуры, жилищного строительства и промышленного сектора. Предприятия по производству строительных материалов, включая цемент, бетон, кирпич и другие изделия, характеризуются многоступенчатыми производственными процессами, высоким уровнем ресурсопотребления, значительным объемом капитальных вложений и существенным влиянием на окружающую среду.

Учитывая указанные особенности, система бухгалтерского учета на таких предприятиях должна быть не только инструментом фиксации финансовых операций, но и полноценным механизмом управления затратами, ресурсами и результатами деятельности. Как отмечает Н.А. Боброва (2007), «организация учета в производственной сфере требует адаптации учетной политики к технологическим процессам, с особым вниманием к стадийности производства и ресурсной структуре себестоимости».

Бухгалтерский учет в отрасли строительных материалов отличается рядом специфических требований: необходимостью учета полуфабрикатов и производственных отходов, точного распределения прямых и косвенных затрат, учета экологических обязательств, а также своевременного отражения данных в управленческой и финансовой отчетности. В условиях цифровой трансформации экономики возрастает значимость автоматизации учетных процессов и интеграции информационных систем учета и анализа.

Тем не менее, как показывают исследования (Шибилева О.В., 2010; Рубанова Н.Н., 2005), многие предприятия продолжают использовать устаревшие формы учета, не обеспечивающие ни точности, ни прозрачности. Это снижает эффективность управления и затрудняет проведение внутреннего и внешнего аудита.

Таким образом, исследование порядка организации системы бухгалтерского учета в промышленности строительных материалов является актуальной задачей, направленной на выявление проблем, связанных с ведением учета, и определение путей его совершенствования с учетом отраслевой специфики.

Основная часть

Организация системы бухгалтерского учета на предприятиях промышленности строительных материалов требует учета специфики производственного цикла, видов продукции, объемов перерабатываемого сырья и особенностей нормативно-правовой базы. Основными задачами учета в данной отрасли являются: точное отражение затрат, формирование достоверной себестоимости, контроль за движением материальных ресурсов и соблюдение экологических требований.

Одной из ключевых проблем является недостаточная детализация учета затрат. Во многих случаях используется укрупнённый подход, при котором расходы отражаются в обобщённом виде без разбивки по видам продукции или производственным участкам. Это снижает прозрачность финансовой информации и затрудняет формирование управленческих отчетов. Как подчеркивает О.В. Шибилева (2010), «эффективность учета напрямую зависит от его аналитической глубины и способности отражать производственную реальность».

Кроме того, на большинстве предприятий отсутствует отдельный учет полуфабрикатов и производственных отходов. Это приводит к искажению показателей объема выпуска, а также усложняет расчет фактической себестоимости. Еще одной проблемой является отсутствие выделенного учета экологических затрат: затраты на утилизацию отходов, очистку выбросов и соблюдение экологических норм зачастую включаются в состав общепроизводственных расходов, что затрудняет их контроль и аудит.

Для обобщения ключевых проблем и возможных решений ниже приведена таблица:

Таблица 1.

Основные проблемы в организации бухгалтерского учета и возможные пути их решения

№	Проблема	Причина	Рекомендуемое решение
1	Недетализированный учет затрат	Отсутствие учета по центрам ответственности	Введение аналитического учета по участкам и видам продукции
2	Неучтенные полуфабрикаты	Отсутствие субсчетов и нормативной базы	Создание отдельных счетов и регистров по полуфабрикатам
3	Отсутствие учета производственных отходов	Нет процедур классификации и регистрации отходов	Внедрение внутренней системы учета и контроля производственных отходов
4	Общий учет экологических затрат	Отсутствие регламентов и соответствующих субсчетов	Введение отдельного учета экологических расходов и отчетности
5	Низкий уровень автоматизации учета	Отсутствие современных ИТ-решений и обученного персонала	Внедрение ERP-систем (1С, SAP) и повышение квалификации бухгалтерского персонала

Цифровизация и автоматизация учета становится важнейшим условием повышения его достоверности и оперативности. Применение современных ERP-систем позволяет интегрировать бухгалтерский и управленческий учет, формировать отчеты в реальном времени, минимизировать человеческий фактор и ускорить подготовку отчетной документации.

Внедрение учета по центрам финансовой ответственности (ЦФО), использование регламентированных форм учета по полуфабрикатам и отходам, а также регулярное обновление учетной политики в соответствии с отраслевыми особенностями позволят создать гибкую и эффективную систему учета на предприятиях строительной индустрии.

Заключение

Проведённое исследование показало, что система бухгалтерского учета на предприятиях промышленности строительных материалов требует серьезной модернизации и адаптации к специфике производственных процессов. Анализ практики организации учета выявил ряд типичных проблем, включая недостаточную детализацию затрат, отсутствие учета полуфабрикатов и отходов, игнорирование экологических расходов, а также низкий уровень автоматизации учетных процессов. Эти факторы негативно сказываются на точности формирования себестоимости, прозрачности отчетности и эффективности управленческих решений.

Современные условия требуют перехода от традиционных форм учета к более гибким, цифровым и отраслевым моделям, позволяющим учитывать не только финансовые, но и производственные и экологические аспекты деятельности предприятия. В этом контексте внедрение ERP-систем, использование учета по центрам ответственности, автоматизация

документооборота и цифровой контроль производственных показателей становятся необходимыми условиями эффективного управления.

Особое внимание должно быть уделено формированию учетной политики, включающей отраслевые особенности, разработке внутренних регламентов учета полуфабрикатов, отходов и экологических затрат. Также важно проводить регулярный внутренний аудит и обучать бухгалтерский персонал современным методам учета и аналитики.

Таким образом, комплексная модернизация системы бухгалтерского учета позволит предприятиям строительной отрасли повысить уровень финансовой прозрачности, обеспечить соответствие требованиям законодательства и стандартов, а также создать прочную основу для устойчивого роста и привлечения инвестиций.

Использованной литературы

1. Боброва Н.А. Формирование системы управленческого учета и аудита производственных затрат на промышленных предприятиях : дис. ... канд. экон. наук. – Орел, 2007. – 171 с.

2. Шибилева О.В. Управленческий учет затрат на предприятиях промышленности строительных материалов : дис. ... канд. экон. наук. – Саранск, 2010. – 166 с.

3. Кудин М.М. Учет и анализ природоохранных затрат при производстве цемента : дис. ... канд. экон. наук. – Саратов, 2010. – 182 с.

4. Рубанова Н.Н. Экологический учет на предприятиях промышленности строительных материалов : дис. ... канд. экон. наук. – Ставрополь, 2005. – 156 с.

5. Сергиенко А.Н. Совершенствование аналитических процедур в аудите конкурентоспособности строительных организаций : дис. ... канд. экон. наук. – Москва, 2009. – 158 с.

6. Ахметова Ю.С. Организация бухгалтерского учета и аудита выручки от продаж на предприятиях строительной индустрии : дис. ... канд. экон. наук. – Уфа, 2012. – 165 с.

7. Сабирьянова Л.Р. Развитие риск-ориентированного управленческого учета производства : дис. ... канд. экон. наук. – Екатеринбург, 2012. – 190 с.

8. Ракевич Н.А. Формирование интегрированной бухгалтерской отчетности (на примере предприятий промышленности строительных материалов) : дис. ... канд. экон. наук. – Нижний Новгород, 2012. – 136 с.

9. Попова Л.В. Теоретико-методические аспекты управленческого учета производственных затрат : монография. – Орел: Изд-во ОрГТУ, 2006. – 224 с.

10. Международный стандарт аудита 520 «Аналитические процедуры» // Международные стандарты аудита. – М.: РСБУ, 2019.